

VRAGENLIJST OVER TAALKEUZE EN TAALGEBRUIK BINNEN TURKSE FAMILIES IN NEDERLAND

Dit onderzoek wordt verricht door PhD candidate İrem Bezcioglu Goktolga, onder begeleiding van Prof. Dr. Kutlay Yağmur en Prof. Dr. Ad Backus, van de Tilburg Universiteit Departement Cultuurwetenschappen. Het doel van het onderzoek zijn de taal voorkeuren in huiselijke kring van in Nederland wonende Turkse ouders en de factoren die deze taal voorkeuren beïnvloeden.

In de vragenlijst kunnen sommige vragen misschien ongebruikelijk lijken, maar in het kader van deze academische studie zijn alle vragen zeer nuttig. Daarom willen we u vragen om alle vragen zo goed en serieus mogelijk te beantwoorden.

Er worden in de vragenlijst ‘antwoordschalen’ gebruikt. De bedoeling is dat u het nummer omcirkelt dat het meest overeenkomt met uw mening. Hieronder volgen 2 voorbeelden.

Bijvoorbeeld, als u vindt dat Nederland een mooi land is, dan kunt u cijfer 5 omcirkelen (**Geheel mee eens**).

	Geheel mee oneens	Mee oneens	Neutraal	Mee eens	Geheel mee eens
Nederland is een mooi land.	1	2	3	4	5

Als u van mening bent dat Nederland GEEN mooi land is, kunt u cijfer 1 omcirkelen (**Geheel mee oneens**).

	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Nederland is een mooi land.	1	2	3	4	5

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor uw vragen: I.BezciogluGoktolga@uvt.nl

PERSOONSGEGEVENS

Geslacht: ()Vrouw ()Man

Leeftijd:

Bent u getrouwd? ()Ja ()Nee

Wat is uw woonplaats?.....

Wat is uw beroep?.....

Wat is uw laatst behaalde schooldiploma?

Geboorteland: ()Turkije ()Nederland ()anders:.....

In welk land is uw moeder geboren? ()Turkije ()Nederland ()anders:.....

In welk land is uw vader geboren? ()Turkije ()Nederland ()anders:.....

Indien u getrouwd bent, in welk land is uw partner geboren? ()Turkije ()Nederland ()anders:.....

Wat is de eerste taal die u heeft geleerd? ()Turks ()Nederland ()anders:.....

Hoe lang woont u in Nederland? () Ik ben in Nederland geboren ()..... jaar

Wat is uw dominante taal? ()Turks ()Nederland ()anders:.....

Geslacht en leeftijd van uw kinderen:

Het oudste kind: ()Meisje ()Jongen	Leeftijd:.....
Het tweede kind: ()Meisje ()Jongen	Leeftijd:.....
Het derde kind: ()Meisje ()Jongen	Leeftijd:.....
Het vierde kind: ()Meisje ()Jongen	Leeftijd:.....
Het vijfde kind: ()Meisje ()Jongen	Leeftijd:.....

Wie zijn de leden van het huishouden in uw familie? () Partner () Kinderen () Mijn ouders () Anders

Hoe vaak keert u terug naar uw moederland?

() Twee keer of meer per jaar () Een keer per jaar () Eens per 2 jaar

() Eens per 3 jaar () Minder dan eens per 3 jaar

Hoe ziet u uw buurt beschrijven?

() meestal Nederlanders

() meestal Turken

() meestal andere immigranten naast Turken

() zowel Nederlanders en andere groepen in dezelfde mate

Maak een keuze uit de onderstaande beschrijvingen die het beste op u van toepassing is/zijn (meerdere keuzes zijn mogelijk):

() Ik ben d.m.v. een huwelijk uit Turkije gekomen

() Mijn ouders zijn een eerste generatie Turken in Nederland

() Mijn partner is d.m.v. een huwelijk uit Turkije gekomen

() De ouders van mijn partner zijn een eerste generatie Turken in Nederland

() Ik ben d.m.v. het onderwijs naar Nederland gekomen

() Ik ben d.m.v. het werk naar Nederland gekomen

() anders:.....

Welke taal spreekt u meestal met de volgende personen?	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel Nederlands en Turks	Meestal Turks	Altijd Turks
Met uw vader?	1	2	3	4	5
Met uw moeder?	1	2	3	4	5
Met uw broers en zussen?	1	2	3	4	5
Met uw partner?	1	2	3	4	5
Met uw oudste kind?	1	2	3	4	5
Met uw jongste kind?	1	2	3	4	5
Met uw familieleden in Nederland?	1	2	3	4	5
Met uw Turkse vrienden?	1	2	3	4	5
Met Turkse mensen uit de buurt?	1	2	3	4	5
Met mensen die een Turkse winkel hebben?	1	2	3	4	5
Met Turkse mensen aan de telefoon?	1	2	3	4	5

Welke taal spreken uw kinderen meestal met de volgende personen?	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel Nederlands en Turks	Meestal Turks	Altijd Turks
Met u?	1	2	3	4	5
Met uw partner?	1	2	3	4	5
Met hun broers en zussen?	1	2	3	4	5
Met hun grootouders?	1	2	3	4	5
Met hun familieleden?	1	2	3	4	5
Met hun Turkse vrienden?	1	2	3	4	5

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel	Meestal Turks	Altijd Turks
welke taal sprak elk van uw kinderen met u in de periode <u>voordat hij of zij naar de basisschool ging?</u>	1	2	3	4	5
welke taal sprak elk van uw kinderen met u <u>toen hij of zij op de basisschool was gestart?</u>	1	2	3	4	5

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel Nederlands en Turks	Meestal Turks	Altijd Turks
In welke taal spreekt u het liefst als u thuis bent?	1	2	3	4	5
Welke taal heeft u het liefst dat de kinderen thuis spreken?	1	2	3	4	5
Welke taal vindt u het prettigst dat de kinderen buitenshuis met u spreken?	1	2	3	4	5
Welke taal heeft u het liefst dat de kinderen met elkaar spreken?	1	2	3	4	5

In welke taal zou u het liefst willen worden aangesproken door uw echtgenoot of echtgenote?	1	2	3	4	5
In welke taal heeft u het liefst dat uw echtgenoot of echtgenote met de kinderen spreekt?	1	2	3	4	5

Welke taal gebruikt u meestal als u ...	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel Nederlands en Turks	Meestal Turks	Altijd Turks
Denkt?	1	2	3	4	5
Droomt?	1	2	3	4	5
Rekent of telt?	1	2	3	4	5
Social media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram,) gebruikt?	1	2	3	4	5
uw berichten sms't (op uw mobiele telefoon (bijvoorbeeld Whatsapp) ?	1	2	3	4	5
iets op internet leest?	1	2	3	4	5
TV kijkt?	1	2	3	4	5
Naar muziek luistert?	1	2	3	4	5

Welke taal gebruikt u het meest wanneer u bezig bent met de volgende activiteiten op social media (bijvoorbeeld Facebook, Instagram)?	Altijd Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel Nederlands en Turks	Meestal Turks	Altijd Turks
Meedoen met of volgen van social media groepen of pagina's	1	2	3	4	5
Contact maken met vrienden	1	2	3	4	5
Contact maken met familieleden	1	2	3	4	5
Informatie opzoeken	1	2	3	4	5
Commentaar geven of berichten schrijven (bij een pagina/foto van een vriend)	1	2	3	4	5

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Het stoort me als de kinderen thuis alleen Nederlands met elkaar spreken	1	2	3	4	5
Het stoort me als de kinderen thuis alleen Nederlands met mij praten	1	2	3	4	5
Het stoort me als mijn kinderen Turks en Nederlands door elkaar gebruiken	1	2	3	4	5
Het stoort me als de kinderen alleen Nederlands praten met mij in de aanwezigheid van Turkse vrienden/familie	1	2	3	4	5
Het stoort me als mijn kinderen mij in het Nederlands antwoorden als ik Turks tegen hen praat	1	2	3	4	5

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?

Opvattingen over het gebruik van de Turkse taal thuis	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Kinderen moeten thuis alleen Turks met elkaar praten	1	2	3	4	5
In de periode voordat ze naar school gaan zouden de ouders alleen Turks met hun kinderen moeten praten	1	2	3	4	5
Turks praten in de familie helpt de kinderen in hun cognitieve ontwikkeling	1	2	3	4	5
De Turkse taal goed kennen is noodzakelijk om goed Nederlands te leren	1	2	3	4	5

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?

Opvattingen over het gebruik van de Nederlandse taal thuis	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Kinderen moeten thuis Nederlands met mij spreken	1	2	3	4	5
Ouders zouden tot op zekere hoogte Nederlands moeten praten met hun kinderen in de periode voordat zij naar school gaan	1	2	3	4	5
Ouders zouden hun kinderen enkele Nederlandse basiswoorden moeten leren voordat ze naar school gaan	1	2	3	4	5
In het bijzijn van hun kinderen zouden ouders alleen Nederlands moeten spreken	1	2	3	4	5

De tweetalige prestaties (Nederlands en Turks) van mijn kinderen hebben te maken met ...	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Beide talen voldoende luisteren en spreken	1	2	3	4	5
Voldoende interactie hebben met zowel Turks- als Nederlandssprekenden	1	2	3	4	5
Kennis hebben van een voldoende aantal woorden in zowel het Turks als het Nederlands	1	2	3	4	5
Vóór de schoolleeftijd overwegend Turks leren	1	2	3	4	5
Van kindsaf aan zowel het Turks als het Nederlands beheersen	1	2	3	4	5

De schoolprestaties van mijn kinderen hangen af van	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
De steun van ouders bij het aanleren van de Nederlandse taalvaardigheid	1	2	3	4	5
Vóór de schoolleeftijd voldoende Nederlands leren	1	2	3	4	5
Vóór de schoolleeftijd voldoende Turks leren	1	2	3	4	5
De beschikbaarheid van Nederlandse boeken in huis	1	2	3	4	5
De Nederlandse taalvaardigheid van de kinderen	1	2	3	4	5
Of ouders hun kinderen helpen bij het huiswerk	1	2	3	4	5
Als thuis alleen Nederlands wordt gesproken	1	2	3	4	5

Op de school van mijn kinderen,	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Kinderen mogen op het schoolplein Turks met elkaar praten	1	2	3	4	5
Ouders mogen Turks met elkaar praten op het schoolplein	1	2	3	4	5
Ouders mogen op het schoolplein Turks praten met hun kinderen	1	2	3	4	5
De leerkrachten staan positief tegen over kinderen die beter Nederlands dan Turks spreken	1	2	3	4	5
Leerkrachten waarderen de tweetaligheid van Turkse kinderen op school	1	2	3	4	5
Leerkrachten zien het nut van het Turks bij het aanleren van het Nederlands	1	2	3	4	5

Institutionele standpunten ten opzichte van de Turkse en Nederlandse taal	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
Zorginstellingen (GGD/Consultatiebureau) waarderen het gebruik van het Turks thuis in familiekring	1	2	3	4	5
De algemene publieke opinie respecteert de Turkse taal	1	2	3	4	5
Nederlandse autoriteiten waarderen het gebruik van het Turks thuis	1	2	3	4	5

Nederlandse autoriteiten ondersteunen het onderhouden van de Turkse taal	1	2	3	4	5
De Nederlandse samenleving respecteert de Turkse cultuur	1	2	3	4	5
Nederlandse media ondersteunt het gebruik van het Turks	1	2	3	4	5

Welke taal is meer belangrijk om de volgende dingen in Nederland te bewerkstelligen?	Alleen Nederlands	Meestal Nederlands	Beiden evenveel	Meestal Turks	Alleen Turks
Vrienden maken	1	2	3	4	5
Geld verdienen	1	2	3	4	5
Studeren	1	2	3	4	5
Een baan vinden	1	2	3	4	5
Beter onderwijs krijgen	1	2	3	4	5
Wonen	1	2	3	4	5
Iets te zeggen hebben in de maatschappij	1	2	3	4	5
Kinderen opvoeden	1	2	3	4	5
Geaccepteerd worden in de Turkse gemeenschap	1	2	3	4	5
Praten met Turkse vrienden	1	2	3	4	5
Geaccepteerd worden door Nederlanders	1	2	3	4	5
Praten met collega's	1	2	3	4	5

Het is belangrijk om het Turks te onderhouden, want ...	Geheel mee oneens	Mee oneens	Onbeslist	Mee eens	Geheel mee eens
We kunnen de Turkse identiteit behouden	1	2	3	4	5
We kunnen onze moedertaal behouden	1	2	3	4	5
We kunnen beter contact onderhouden met Turkije	1	2	3	4	5
We kunnen contact maken met de Turken in Nederland	1	2	3	4	5
We kunnen de Turkse cultuur behouden	1	2	3	4	5
We kunnen onze religie behouden	1	2	3	4	5

In welke mate worden de volgende activiteiten in de familie uitgevoerd:	Nooit	Soms	Regelmatig	Vaak	Altijd
Turkse boeken lezen met de kinderen	1	2	3	4	5
De kinderen corrigeren als zij Turkse woorden verkeerd uitspreken	1	2	3	4	5
Luisteren naar en zingen van Turkse liedjes	1	2	3	4	5
Samen een Turkse film bekijken	1	2	3	4	5

Kinderen Turks leren lezen	1	2	3	4	5
Kinderen Turks leren schrijven	1	2	3	4	5
Kijken naar Turkse televisiekanalen	1	2	3	4	5
Zoeken naar online bronnen (bv. downloaden van een app om een taal te leren) om de Turkse taalvaardigheid van de kinderen te verbeteren	1	2	3	4	5
Lezen van prentenboeken in het Turks	1	2	3	4	5
Nederlandse boeken lezen met de kinderen	1	2	3	4	5
De kinderen corrigeren als zij Nederlandse woorden verkeerd uitspreken	1	2	3	4	5
Luisteren naar en zingen van Nederlandse liedjes	1	2	3	4	5
Samen een Nederlandse film bekijken	1	2	3	4	5
Kinderen Nederlands leren lezen	1	2	3	4	5
Kinderen Nederlands leren schrijven	1	2	3	4	5
Kijken naar Nederlandse televisiekanalen	1	2	3	4	5
Kinderen helpen met schoolwerk	1	2	3	4	5
De kinderen Nederlandse leren die ze niet kennen	1	2	3	4	5
Zoeken naar online bronnen (bv. downloaden van een app om een taal te leren) om de Nederlandse taalvaardigheid van de kinderen te verbeteren	1	2	3	4	5
Lezen van prentenboeken in het Turks	1	2	3	4	5
Corrigeren van de kinderen wanneer ze Turks en Nederlands door elkaar gebruiken	1	2	3	4	5
Volgen van de schoolprestaties van de kinderen (bv. de schoolexamens)	1	2	3	4	5
Bezoeken van ouderavonden	1	2	3	4	5
Leerkrachten/experts vragen welke taalactiviteiten geschikt zijn voor thuis	1	2	3	4	5
Kinderen naar Turkse privéles sturen	1	2	3	4	5
Kinderen naar extra Turkse activiteiten sturen van religieuze organisaties	1	2	3	4	5
Kinderen naar buitenschoolse Nederlandse activiteiten sturen	1	2	3	4	5
Zoeken naar extra taalactiviteiten buitenshuis (bv. leesondersteuning voor kinderen)	1	2	3	4	5
Zoeken naar educatieve activiteiten voor kinderen (bv. extra lessen, specifieke cursussen)	1	2	3	4	5

Wie doet de volgende activiteiten in de familie?	Alleen moeder	Meestal moeder	Beiden evenveel	Meestal vader	Alleen vader
Turkse boeken lezen met de kinderen	1	2	3	4	5
Kinderen Turks leren lezen	1	2	3	4	5
Kinderen Turks leren schrijven	1	2	3	4	5

Nederlandse boeken lezen met de kinderen	1	2	3	4	5
Kinderen Nederlands leren lezen	1	2	3	4	5
Kinderen Nederlands leren schrijven	1	2	3	4	5
Kinderen te helpen met schoolwerk	1	2	3	4	5
Volgen van de schoolprestaties van de kinderen (bv. de schoolexamens)	1	2	3	4	5
Bezoeken van ouderavonden	1	2	3	4	5
Zoeken naar extra taalactiviteiten buitenshuis (bv. leesondersteuning voor kinderen)	1	2	3	4	5

Middels een keuze uit de volgende cijfers kunt u uw vaardigheden beoordelen:

- 1 = helemaal niet
- 2 = met enorm veel moeite
- 3 = met veel moeite
- 4 = met enige moeite
- 5 = zonder moeite

Beoordeel uw eigen gebruik van het Turks en het Nederlands bij de volgende vaardigheden in respectievelijk de linker en de rechter kolom.

Met betrekking tot luisteren, kan ik:	Turks (A)	Nederlands (B)
onbekende woorden in een gesprek uit de context afleiden		
een beschrijving van een serie gebeurtenissen begrijpen		
begrijpen wat voor hulp mij aangeboden of van mij gevraagd wordt		
moeilijke zinnen begrijpen		
spreekwoorden en uitdrukkingen begrijpen		

Met betrekking tot spreken, kan ik:	Turks (A)	Nederlands (B)
mijn eigen ervaring, mening, waardering of afkeuring over een onderwerp weergeven		
om uitleg vragen als ik iets niet begrijp		
anderen om iets verzoeken		
moeilijke zinnen gebruiken		
spreekwoorden en uitdrukkingen gebruiken		

Met betrekking tot lezen, kan ik:	Turks (A)	Nederlands (B)
een advertentie lezen		
informatie/uitleg in een folder lezen		
een formulier/gebruiksaanwijzing lezen		
onbekende woorden in een tekst uit de context afleiden		
moeilijke zinnen in een tekst begrijpen		

Met betrekking tot schrijven, kan ik:	Turks (A)	Nederlands (B)
een formulier invullen		
mijn eigen mening over een onderwerp op papier zetten		
spreekwoorden en uitdrukkingen gebruiken		
moeilijke zinnen gebruiken		
een zakelijke brief schrijven		